

**Impacts socio-économiques et contraintes liées à la
plantation d'anacarde dans la sous-préfecture de
Karakoro, nord de la Côte d'Ivoire**

**Socio-Economic impacts and the constraints of cashew
nut plantation in the sub-prefecture of Karakoro,
northern Côte d'Ivoire**

Kouassi Yao Henri Joël ATTO

Titulaire d'un Master en Géographie,
Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo, Côte d'Ivoire)
attojoel3@gmail.com

ANZIAN Kouacou

Assistant,
Département de Sociologie,
Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo, Côte d'Ivoire),
kouacouanzian@yahoo.fr

DOI : 10.5281/zenodo.7499768

Résumé

La Côte d'Ivoire à l'instar des autres Etats de l'Afrique de l'Ouest, est un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture. En effet, le pays dispose d'une grande diversité agricole avec d'importantes cultures d'exportation dont l'anacardier introduit

230

dans les années 1960. Planté dès le début pour reboiser les régions de savane de la Côte d'Ivoire, l'anacardier connaît aujourd'hui un développement remarquable. Ce développement fulgurant de l'anacardier dans le Nord du pays en général et dans la Sous-préfecture de Karakoro en particulier est dû à sa rentabilité économique. Ainsi, l'objectif de cette étude est de cerner les impacts socio-économiques et les contraintes liées à la plantation d'anacarde dans la Sous-préfecture de Karakoro. L'approche méthodologique repose sur une recherche bibliographique complétée par des enquêtes de terrain. Les résultats obtenus révèlent que les communautés productrices espèrent l'accroissement de leurs volumes de production en quantité et en qualité pour l'amélioration de leurs capacités de mobilisation de ressources financières et créer par ricochet de la richesse. La commercialisation de la noix de cajou représente un facteur d'équilibre important pour la trésorerie du producteur et de son ménage. Les gains perçus après la commercialisation de l'anacarde permettent aux producteurs d'améliorer leurs conditions de vie à travers l'acquisition de biens matériels. En outre, cette spéculation leur permet d'avoir accès à des soins de santé adéquats et de scolariser leurs enfants. Cependant, le développement de l'anacarde dans la Sous-préfecture de Karakoro est confronté à d'énormes contraintes.

Mots clés : Anacardier, Impacts socio-économiques, Contraintes de production, Sous-préfecture de Karakoro-Côte d'Ivoire

Abstract

Like other West African countries, Côte d'Ivoire's economy is based on agriculture. Indeed, the country has a great agricultural diversity with important export crops including cashew introduced in the 1960s. Planted from the outset to reforest the savannah regions of Côte d'Ivoire, the cashew tree is now experiencing remarkable development. This rapid development of cashew in the north of the country in general and in the sub-prefecture of Karakoro in particular is due to its economic profitability. Thus, the objective of this study is to identify the socio-economic impacts and constraints related to cashew plantation in the Karakoro sub-prefecture. The methodological approach is based on bibliographic research complemented by field surveys. The results obtained reveal that the producing communities hope to increase their production volumes in quantity and quality in order to improve their capacity to mobilise financial resources and create wealth. The marketing of cashew nuts represents an important balancing factor for the cash flow of the producer and his household. The earnings received after cashew marketing allow producers to improve their living conditions through the acquisition of material goods. In addition, this speculation allows them to have access to adequate health care and to send their children to school. However, cashew development in the Karakoro sub-prefecture faces enormous constraints.

Keywords: Cashew, Socio-economic impacts, Production constraints, Karakoro sub-prefecture, Côte d'Ivoire

Introduction

La Côte d'Ivoire est un pays dont l'essentiel de l'économie est basé sur l'agriculture, notamment les cultures d'exportations. L'économie de plantation héritée de la colonisation a fait de l'agriculture le secteur clé de l'économie ivoirienne. Elle emploie 2/3 de la population active et contribue à environ 30 % au PIB (KOFFI, 2015). Au plan mondial, le pays occupe le 1er rang et le 15ème rang respectivement pour la production du cacao et du café (FAO, 2016). Les performances agricoles ivoiriennes, ont permis le "miracle économique" des années 1970, faisant de la Côte d'Ivoire une icône économique de la sous-région (KOFFI, 2015). Le pays doit aussi son essor économique à la bonne combinaison de ses filières agricoles dont l'anacarde.

La plantation de l'anacarde s'est développée en Côte d'Ivoire de façon spontanée, sans l'initiative ni le soutien d'organismes de développement agricole (KONAN, 2010). Ce n'est qu'à partir du début des années 2000 que les structures d'encadrement et d'appui à l'agriculture ont commencé à véritablement intervenir dans la filière, alors que la noix de cajou tendait à devenir la principale production agricole de rente du Nord du pays devant le coton.

La Sous-préfecture de Karakoro occupe une place importante dans la production d'anacarde dans la région du Poro et connaît de multiples mutations socio-économiques et socio-culturelles liées aux activités de l'anacarde. Ces transformations se perçoivent au niveau de l'habitat rural et des conditions de

vie des producteurs dans les terroirs villageois étudiés. En effet, l'intérêt porté par les paysans de la Sous-préfecture à l'anacardier témoigne de ses nombreuses retombées économiques et environnementales. Ces retombées impactent positivement la vie sociale des producteurs et des autres acteurs impliqués dans la filière. Ainsi, son rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations qui la cultive a été défini, en prenant en compte les équipements en milieu rural, l'accès aux soins de santé et biens d'autres choses. Dans la Sous-préfecture de Karakoro, l'anacardier joue un rôle important tant au niveau économique que social. Cependant, cette spéculation est confrontée à d'énormes difficultés. Quel est donc l'impact socio-économique et les contraintes liées à la plantation d'anacarde dans la Sous-préfecture de Karakoro. A travers cette étude, il est question de faire une analyse spatiale et socio-économique de l'anacarde dans le souci de cerner comment le développement dans la zone étudiée doit être opéré.

1- Approche méthodologique et analyse des sources

Les études sur la plantation d'anacarde sont abondantes et touchent les aspects socio-spatiaux, socio-économiques et les contraintes liées à la filière. D'abord, certains auteurs affirment que cette spéculation a été introduite en Afrique pour des raisons écologiques. L'anacardier était alors cultivé pour la lutte contre l'érosion des sols et la protection des cultures plus fragiles grâce à la densité de son feuillage (LAUTIE et al., 2001 ; DEVERIN, 2005 ; KOFFI, 2005 ; AUDOUIN et GONIN, 2014). Ensuite, la plantation d'anacarde introduite pour des raisons écologiques est actuellement en plein essor et modifie

d'avantage le paysage agricole des pays qui la cultivent. Cet essor de l'anacarde est dû à sa rentabilité économique. Pour des producteurs, la plantation d'anacarde est aujourd'hui, l'une des spéculations les plus rentables économiquement (TUO, 2007 ; KOCKMANN, 2002 ; PPAB, 2000). Enfin, la commercialisation de la noix de cajou constitue une importante source de revenus sûrs (PADEC, 2011 ; SOKEMAWN, 2015 ; TANDJIEKPON, 2005 ; TUO, 2007). Certes, la plantation d'anacarde joue un rôle socio-économique pour les populations qui la pratiquent, mais elle est confrontée à d'énormes difficultés.

L'anacarde dans sa mise en culture est confronté à d'importantes difficultés. Pour certains auteurs, les contraintes liées à la production et la collecte de l'anacarde incluent des difficultés d'accès à la terre dans certaines localités. Ce frein général à la production agricole a une connotation particulière lorsqu'il s'agit d'une spéculation agricole pérenne et non annuelle comme l'anacardier. Les possibilités d'emprunt de la terre ou de location sont de fait limitées dans le cas des exploitations agricoles pérennes. À cela s'ajoute la non maîtrise des coûts de revient, la destruction des plantations par les feux de brousses, le caractère embryonnaire de l'industrie de transformation des produits anacardiés (SEDJRO, 2002 ; SOME, 2014 ; ADEGBOLA, ADEKAMBI et AHOUCANDJINOUC, 2011). Pour d'autres, la plantation d'anacarde est un facteur d'exacerbation des conflits agriculteurs-éleveurs. Dans la filière anacarde, ce n'est pas en majorité le droit de propriété foncier ou des ressources naturelles qui est remis en cause. Les revendications portent plutôt sur les dommages commis par le bétail dans les exploitations agricoles (CHAUVEAU, 2000 ;

DIALLO, 1995). À la suite de la recherche documentaire, une enquête sur le terrain a été entreprise et a eu d'abord pour cadre la pré-enquête.

Hormis la documentation, l'investigation sur le terrain a été nécessaire pour la rédaction de notre article. De ce fait, nous avons entamé notre étude par une pré-enquête. Cette pré-enquête a eu pour but de faire l'état des lieux. Elle a permis de localiser et répertorier les différents villages de la sous-préfecture de Karakoro disposant de vastes plantations d'anacardier. La localisation de ces villages nous a permis de cerner réellement le développement fulgurant de l'anacarde, de percevoir l'impact socio-économique et de noter les contraintes liées à la spéculation dans ladite Sous-préfecture. Plus, nous avons rencontré les chefs de service de la direction régionale du Conseil Coton-Anacarde et de la Direction Régionale de l'ANADER, afin d'obtenir la quantité exacte de noix de cajou que produit par an la Sous-préfecture de Karakoro. Nous avons pu obtenir des données sur le nombre de producteurs d'anacarde, ce qui nous a permis de connaître le nombre d'habitants de la Sous-préfecture de Karakoro qui pratique cette spéculation ; et observer le niveau de développement de cette spéculation agricole. Avant d'entamer l'enquête par questionnaire, nous avons passé du temps à étudier la méthode d'échantillonnage, en ce qui concerne le choix et le nombre de villages à enquêter. Cet exercice a été valable pour celui du nombre de chefs de ménages producteurs d'anacarde à interroger dans chaque village choisi. Il a été donc difficile pour nous de réaliser des enquêtes à l'échelle de toute la Sous-préfecture de Karakoro. Pour pouvoir opérer un choix raisonné de l'échantillon, nous avons pris en compte deux éléments : les superficies cultivées et le nombre de planteurs d'anacarde.

Nous disposons de plusieurs techniques, mais celle que nous jugeons appropriée est la méthode qui consiste à rechercher à travers un raisonnement logique et cohérent un échantillon qui traduit la quantité représentative de la population capable de donner une idée réaliste de la population ciblée. Le mode de tirage utilisé pour le choix des villages à enquêter par classe est la méthode probabiliste. Pour cela, l'échantillonnage aléatoire simple a été privilégié. Cette méthode est un échantillonnage sans remise qui a donné la possibilité à chaque localité villageoise d'être choisie, qu'une seule fois de façon aléatoire grâce à un tirage au sort.

Pour choisir les villages, nous nous sommes aussi basés sur les données reçues à la Direction Régionale du Conseil Coton-Anacarde et de la Direction Régionale de l'ANADER de Korhogo sur les superficies emblavées par les producteurs d'anacarde chef de ménage dans le village. Ces données nous ont permis de constituer pour nos enquêtes trois classes (classe I, classe II et classe III). L'objectif de la constitution des classes était de couvrir toutes les caractéristiques de la plantation d'anacarde dans la Sous-Préfecture de Karakoro. De ce fait, nous avons :

- classe I regroupant les villages de grands producteurs, superficie en hectare par chef de ménage producteur comprise entre 5 et 10 ha d'anacarde ;
- classe II rassemblant les villages de moyens producteurs, superficie par chef de ménage producteur comprise entre 2 et 5 ha d'anacarde ;
- classe III regroupant les villages de petits producteurs, superficie par chef de ménage producteur d'anacarde comprise entre 0 et 2 ha.

En se basant sur les trois classes, six (6) villages, soit deux (2) par classe ont été tirés au sort en prenant leur localisation géographique en vue de couvrir l'ensemble de la Sous-préfecture. Ces villages tirés au sort sont : Karakoro, Dierissonkaha, Nakpokaha, Dopiankaha, Ottokaha et Nahouakaha 1 (Figure 1).

Figure 1 : Villages enquêtés dans la Sous-préfecture de Karakoro

Dans le but de déterminer la taille de l'échantillon et/ou le nombre de chefs de ménages producteurs d'anacarde à interroger dans les villages tirés au sort, la mise en place d'un

plan de sondage a été essentielle, en s'inspirant de KOFFI (2011). Comme cet auteur, la mise en place de notre plan de sondage a rencontré une difficulté qui est celle des effectifs réduits de producteurs dans les localités villageoises enquêtées. Dans ce cas, la résolution de notre problème a demandé des connaissances en statistique différentielle et en théorie de l'échantillonnage fondées sur les écrits de GUMUCHIAN et MAROIS (2000). Cette méthode a permis d'enquêter 221 chefs de ménages productrices d'anacarde sur 232 répertoriés dans les villages tirés au sort (tableau I).

Tableau I : Répartition des producteurs d'anacarde enquêté

<i>Sous-Préfecture</i>	<i>Villages enquêtés</i>	<i>Nombre de producteurs enregistrés</i>	Effectif interrogé
Karakoro	Dierissonkaha	52	50
	Karakoro	104	99
	Nahouokaha 1	32	31
	Dopiankaha	30	29
	Ottokaha	9	8
	Nakpokaha	5	4
Ensemble zone d'étude	6	232	221

Source : Direction Régionale du Conseil Coton-Anacarde de Korhogo, 2018

Après tout cet exercice, nous avons entamé l'enquête proprement dite le 05 Mars 2018. Cette deuxième phase de nos enquêtes sur le terrain a eu pour document de base un questionnaire dont l'objectif principal était de collecter des données quantitatives. Ce questionnaire a été adressé aux

chefs de ménages producteurs d'anacarde repartis sur l'ensemble des villages tirés au sort.

Cette enquête a permis de mesurer leur maîtrise des innovations induites par la plantation d'anacarde et analysé les incidences de cette spéculation agricole sur leurs revenus et leurs conditions de vie. Cette enquête auprès des chefs de ménages producteurs d'anacarde de façon globale, nous a permis de comprendre la dynamique du paysage agricole et de mesurer les mutations socio-économiques et socio-culturelles ainsi que les contraintes liées à l'anacarde.

Pour le traitement des données, nous avons utilisé plusieurs techniques à savoir : le traitement cartographique, le traitement statistique et le traitement de texte.

En ce qui concerne le traitement cartographique, il s'agit de la mise en forme des données que nous avons collectées sur le terrain. Dans cette étude, nous avons recoupé les cartes entre elles en vue de synthétiser les données spatiales. Nous avons utilisé les logiciels Adobe Illustrator et Arcgis pour la réalisation des cartes.

Les données statistiques concernent les différentes données numériques acquises lors de l'enquête. Il s'agit des données liées au tonnage annuel de noix de cajou et aux différentes superficies de plantations d'anacarde dans un intervalle d'années bien précises. Leur traitement nous a permis de réaliser des tableaux évolutifs du tonnage annuel de noix de cajou et des gains perçus après la commercialisation des productions ; ce qui a permis de cerner réellement les impacts socio-économiques de l'anacarde dans la Sous-préfecture de Karakoro. On a utilisé comme logiciels Sphinx 14.5 et Excel.

Le traitement de texte quant à lui, a consisté à mettre en forme les informations collectées sur le terrain. Nous avons utilisé de ce fait le logiciel WORD pour la saisie de notre travail et le logiciel Sphinx pour l'élaboration de notre questionnaire en vue des enquêtes de terrain et de la collecte des informations.

L'approche méthodologique utilisée, nous a permis d'atteindre des résultats à la fin de notre étude.

2- Résultats et discussion

2.1. Impacts socio-économiques de la plantation d'anacarde

2.1.1. La plantation d'anacarde, une forme de diversification des revenus agricoles

Dans la Sous-préfecture de Karakoro, l'anacarde se présente comme un instrument de diversification des revenus agricoles, dans la mesure où il permet aux producteurs de mobiliser des revenus financiers autres que ceux acquis par la culture du coton et la plantation de mangue.

La noix de cajou est devenue une aubaine pour les exploitants, les transformateurs, les transitaires et les exportateurs de fruits tropicaux. Le rendement à l'hectare de l'anacarde est compris entre 350 et 500 Kg/hectare. C'est un produit d'exportation qui procure aux exploitants des vergers d'anacarde, un revenu de 175 000 à 250 000 FCFA par hectare (CNRA, 2017) grâce au prix bord-champ fixé à 500 FCFA pour la campagne de 2018. La production, gérée de manière extensive, offre aux producteurs une source de liquidité facilement disponible. La faible pression

phytosanitaire sur l'anacarde contribue à limiter le risque économique de l'activité et offre à la noix de cajou de la Côte d'Ivoire un label international de qualité (absence de résidus phytosanitaires sur la coque et l'amande).

En se fiant aux prix du kilogramme bord-champ de noix de cajou fixé à 500 FCFA par le gouvernement pour la campagne de 2018 et des quantités produites par les producteurs enquêtés, il ressort qu'à la fin d'une saison de production, les planteurs arrivent à tirer un gain financier annuel qui varie entre 100 000 FCFA pour les producteurs qui ont des productions réduites (200 à 500 Kg au plus) et 3 000 000 FCFA pour les plus gros exploitants (Tableau II).

Tableau II : Récapitulatif des revenus nets en 2018 par village enquêté

Villages enquêtés	Revenu nets annuels (en FCFA)								Total	
	100 000 à 250 000		250 000 à 1 250 000		1 250 000 à 2 250 000		2 250 000 à 3 000 000			
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Dierissonkaha	0	0	24	48	18	36	8	16	50	100
Dopiankaha	0	0	29	100	0	0	0	0	29	100
Karakoro	0	0	54	55	40	40	5	5	99	100
Nahouokaha I	0	0	31	100	0	0	0	0	31	100
Nakpokaha	3	75	1	25	0	0	0	0	4	100
Ottokaha	5	63	3	37	0	0	0	0	8	100
Total	8	4	142	64	58	26	13	6	221	100

Sources : Enquêtes de terrain, 2018

Ce tableau met en relief l'estimation des gains financiers annuels mobilisés à la fin de la campagne de 2018. Ainsi on note des gains de 100 000-250 000 FCFA, de 250 000-1 250 000 FCFA, de 1 250 000-2 250 000 FCFA et de 2 250 000-3 000 000 FCFA. En effet, les gains perçus par les producteurs après la commercialisation de l'anacarde leur permettent de subvenir aux besoins fondamentaux de la famille (scolarisation, alimentation, soins sanitaire), d'acheter des biens matériels (appareils électroménagers, Moto...) et de construire des habitats de type moderne.

En somme, la production de noix de cajou permet aux planteurs de financer l'acquisition des équipements agricoles, les campagnes agricoles (travaux préparatifs et récoltes), d'investir dans la scolarisation de leurs enfants, d'assurer la bonne couverture sanitaire des membres de leurs familles et de subvenir à leurs besoins alimentaires

Non seulement, la vente des noix de cajou rapporte des revenus monétaires importants aux paysans mais celle de la pomme de cajou apporte également des compléments financiers non négligeables. En effet, la pomme de cajou est un fruit sucré et très prisé par la population du Nord du pays en général et celle de la Sous-préfecture de Karakoro en particulier (Photo 1 et 2).

Photo 1 : Vendeuse de Pomme de Cajou contenant des pommes

Photo 2 : Bassine contenant des pommes

Source : ATTO Kouassi, 2018

D'après les données recueillies, la commercialisation de la pomme de cajou est assurée par les femmes des producteurs qui vendent la pomme soit à 10 FCFA l'unité, soit 3 pommes à 25 FCFA ou 3 à 50 FCFA en fonction de la forme. Cette vente leur permet de mobiliser à la fin de la campagne, une somme allant jusqu'à 25 000 FCFA en fonction de la quantité vendue.

En outre, il convient de retenir que l'anacarde, de la vente des noix à la vente des pommes, procure aux producteurs des revenus monétaires très importants. Il est clair que l'anacardier est une source importante de revenus et de diversification de revenus pour les agriculteurs de la Sous-préfecture de Karakoro, un investissement de retraite pour les paysans âgés, et un moyen d'affirmation pour les femmes, vulnérables en milieu

rural. Par ailleurs, la plantation de l'anacardier crée des emplois (la vente de noix et de pommes de cajou) et permet de résorber le chômage surtout chez les jeunes et les femmes. La production des noix de cajou constitue une opportunité de promotion de l'entrepreneuriat rural féminin du fait que ce sont les femmes qui participent le plus aux récoltes des noix.

2.1.2. L'acquisition de biens matériels par les producteurs

Lorsqu'une population adopte une activité, elle s'attend à obtenir des revenus. Ces revenus entrent dans le cadre d'un processus qui permet à cette population de produire des biens. L'acquisition de biens d'équipement tels que les véhicules (moto, mobylette, vélo) et des équipements électroménagers (radio, télévision) demeure un indicateur de réussite de cette activité dans une zone donnée. En effet, 92,3% (un peu plus de 9 sur 10) des paysans ont reconnu avoir acquis des biens avec les revenus de l'anacarde. Cette proportion varie d'une catégorie de bien à une autre, et dans la Sous-préfecture de Karakoro (Tableau III).

Tableau III : Les biens acquis par les producteurs par village enquêté

Villages enquêtés	Biens acquis														Total	
	Maison au village		Mobylet te		Moto		Vélo		Radio		Télévisio n		Magasin de stockage			
	Tot al	%	Tot al	%	Total	%	Tot al	%	Tot al	%	Tot al	%	Total	%	Total	%
Karakoro	4	3	11	8	82	55	23	16	11	8	13	9	2	1	146	100

Dierissonkaha	4	5	4	6	40	54	9	12	10	14	6	8	1	1	74	100
Nahouokaha 1	0	0	3	8	22	61	4	11	7	20	0	0	0	0	36	100
Dopiankaha	0	0	3	9	20	61	7	21	3	9	0	0	0	0	33	100
Ottokaha	0	0	0	0	3	38	2	25	1	12	2	25	0	0	8	100
Nakpokaha	0	0	1	50	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100
Total	8	4	22	10	168	76	45	20	32	14	21	10	3	1	221	100

Source : Enquêtes de terrain, 2018

Les informations recueillies dans les différents villages enquêtés à travers ce tableau, ont révélé que plusieurs producteurs d'anacarde ont achetés des motos grâce aux revenus mobilisés par l'anacarde. Les producteurs qui possèdent une moto représentent une proportion élevée (168 producteurs sur 221 soit une proportion de 76% largement au-dessus de la moyenne. Ceux-ci après la campagne, font violence sur eux-mêmes pour s'acquérir une moto, qui est un moyen de locomotion très prisé par la population. En effet, certains producteurs d'anacarde possèdent très souvent plusieurs motos. Ce nombre est fonction de la taille du ménage et surtout de l'âge des enfants à charge. En effet, lorsque les enfants ont un âge avancé ou sont adolescents, ils ont leur propre moto en vue de faciliter leur déplacement. La moto est par conséquent un moyen de transport privilégié par la population du Nord en général et celle de la Sous-préfecture de Karakoro en particulier. En conséquence, son utilisation ne tient pas compte du sexe ; elle est montée par l'homme et par la femme. La forte présence de moto dans la Sous-préfecture de Karakoro parmi les producteurs d'anacarde n'empêche pas l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement.

En ce qui concerne le vélo, 45 producteurs sur les 221 enquêtés en ont acheté soit une proportion de 20%. Il faut noter que certains producteurs d'anacarde en plus des motos, ont des vélos. Cela a pour fondement le coût accessible de ces engins dans un premier temps. Dans un second temps, le vélo a la facilité de parcourir toutes les pistes villageoises et ne nécessite pas de carburant. À ce titre, il se présente comme le moyen de transport adéquat pour les campagnes où les pistes de dessertes sont mal entretenues. Certains producteurs achètent des vélos pour leurs enfants qui vont à l'école et très souvent pour les membres de leurs familles qui les aident à travailler dans leurs différentes plantations. Certains producteurs d'anacarde possèdent très souvent plusieurs vélos. Ce nombre est fonction tout comme la moto, de la taille du ménage et surtout de l'âge des enfants à la charge.

Concernant l'acquisition des équipements électroménagers, nous avons la radio qui l'emporte sur la télévision. En effet, les données démontrent que certains producteurs d'anacarde ont pu s'acheter des radios grâce à l'argent mobilisé par leurs productions. La radio est l'équipement électroménager le plus possédé par les producteurs ; 32 producteurs sur 221 possèdent des radios, soit 14% des producteurs.

Relativement à l'acquisition des postes téléviseurs, 21 producteurs sur 221 en ont acheté grâce à la vente de la noix de cajou soit une proportion de 10%.

En ce qui concerne l'immobilier, certains producteurs d'anacarde ont réussi à construire des maisons avec l'argent obtenu par la vente des productions de noix de cajou lors des différentes campagnes d'anacarde. Nous avons de ce fait, 8

producteurs sur 221 qui ont construit des maisons au village, soit une proportion de 4%.

En définitive, notons que la plantation d'anacarde, à travers les revenus générés par les producteurs, participe à l'acquisition de nouveaux biens matériels. Il est un facteur incontestable de mutations socio-culturelles.

2.1.3. Les conditions d'accès aux soins de la famille

La plantation d'anacarde a permis la mobilisation d'importantes ressources monétaires dans la Sous-préfecture de Karakoro. En effet, les producteurs d'anacarde grâce aux revenus engrangés par la vente de leurs productions, ont la possibilité de se rendre dans les hôpitaux publics afin d'obtenir les soins de santé nécessaires à leur bien-être. L'accès aux soins par les producteurs d'anacarde est assuré dans la Sous-préfecture, car ceux-ci disposent d'équipements sanitaires, soit dans leur lieu d'établissement, soit dans les villages ou villes environnantes (comme Korhogo).

Grâce à la présence des centres de santé dans les villages et de leur proximité, le traitement des malades par les méthodes traditionnelles a tendance à disparaître. Ce constat démontre également que les producteurs ont des moyens financiers leur permettant de se soigner en faisant recours à la médecine moderne (Tableau IV).

Tableau IV : Type de soin choisi par les producteurs par village enquêté

Villages enquêtés	Type de soins							
	Indigénat		Hôpital public		Clinique		Total	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Karakoro	31	24	99	75	1	1	131	100
Dierissonkaha	20	29	50	71	0	0	70	100
Nahouokaha 1	13	30	31	70	0	0	44	100
Dopiankaha	13	31	29	69	0	0	42	100
Ottokaha	4	33	8	67	0	0	12	100
Nakpokaha	2	33	4	67	0	0	6	100
Total	83	38	221	100	1	0,45	221	100

Source : Enquêtes de terrain, 2018

En se fondant sur les informations recueillies, la quasi-totalité des producteurs (100%) se soigne dans les hôpitaux publics (Tableau 4). Ce constat est valable pour les membres de leur famille à savoir leurs épouses et leurs enfants. L'importance accordée aux hôpitaux publics dans le traitement des malades est donc totale dans la Sous-Préfecture de Karakoro.

Si les producteurs d'anacarde ont opté pour les hôpitaux publics c'est parce que ces structures sont proches d'eux. Par conséquent, ils n'ont pas besoin de déboursier de l'argent pour effectuer les déplacements pour les consultations. Le ralliement des hôpitaux se fait généralement à pied, à vélo et/ou à moto. Seuls les producteurs d'Ottokaha et de Nakpokaha engagent des frais de transport pour venir en consultation soit à Karakoro, soit à Korhogo. Cependant, le coût de transport n'est pas élevé.

Il se négocie à 1 000 FCFA, l'aller et le retour. Les voies d'accès aux villages sont plus ou moins bonnes car une proportion de 50% des localités ont un accès facile. Cela facilite le ralliement des grandes villes environnantes en cas d'urgence médicale.

Selon les informations collectées lors de nos enquêtes dans les différents villages, il ressort que certains producteurs d'anacarde (83 producteurs) utilisent en complément des soins de la médecine moderne, la médecine traditionnelle (indigénat) qui apparaît pour eux comme un moyen très efficace de recours à leur santé et à celle de leurs familles. D'autres producteurs (1 producteurs) ont aussi opté pour les centres privés de santé (Clinique).

En gros, il est important de retenir que les producteurs d'anacarde dans la Sous-préfecture de Karakoro ont facilement accès aux soins de santé publique grâce aux revenus mobilisés par la vente de leurs noix de cajou. Ces revenus leur permettent, en outre, de faire face aux ordonnances prescrites par les agents de santé aussi facilement possible.

2.2. Contraintes liées à la plantation d'anacarde dans la Sous-préfecture de Karakoro

Les problèmes liés à la plantation d'anacarde dans le paysage agricole de notre zone d'étude sont multiples. Ces difficultés ont une action néfaste sur la production d'anacarde et par conséquent participent à la baisse des rendements. Ces difficultés engendrent souvent des conflits mineurs soit entre agriculteur-éleveur, soit sur le foncier. La productivité de l'anacarde étant mise en difficulté par le jeu de relation entre production d'anacarde, nombre de producteurs, les superficies

cultivées et le rendement, le rôle socio-économique et socio-culturel de cette spéculation est limité.

Notre analyse ici concerne l'identification des contraintes socio-économiques, socio-culturelles et celles liées à l'encadrement et à la formation des producteurs d'anacarde. D'autres facteurs limitant, tels que l'inégalité de production spatiale fondée sur le manque de terres cultivables existent. Il faut relever également que l'instabilité du prix bord-champ du kilogramme d'anacarde demeure un obstacle à surmonter.

2.2.1. Les contraintes socio-économiques et socio-culturelles

2.2.1.1. Les dégâts de cultures par les animaux et d'autres agents

Les causes de dégâts les plus fréquemment observés par les producteurs d'anacarde sont les feux de brousse, les insectes et les animaux lors du pâturage.

Les feux de brousse sont des incendies qui se propagent sur une étendue boisée. Ils peuvent être d'origine naturelle (foudre ou éruption volcanique) ou humaine (intentionnelle ou involontaire et/ou accidentel à partir de feux agricoles ou allumés pour l'entretien des zones ouvertes pour la chasse par exemple. Pour les producteurs d'anacarde de la Sous-préfecture de Karakoro, les feux de brousses représentent une véritable menace pour les plantations. Ainsi, pour lutter contre ces feux de brousse ; ils mettent en place des pares-feux d'environ 10 m autour de leur plantation.

Au niveau de la production proprement dite, les plants sont souvent attaqués par des fourmis, des coléoptères et des

insectes. Les dégâts les plus redoutables sont ceux engendrés par les fourmis et les coléoptères. Les dégâts engendrés par les coléoptères portent sur la perforation des tiges d'anacarde, ce qui conduit souvent à la chute de l'arbre. Les fourmis, quant à elles, construisent des nids sur l'arbre (par enroulement des feuilles) et s'attaquent aux fleurs et fruits de l'anacardier. Les insectes provoquent la chute des fruits et des fleurs. Tout ceci conduit à la perte des noix et par ricochet la baisse de rendement.

Les attaques d'insectes étaient souvent apparentes, en particulier le borer des tiges et des racines est souvent tenu responsable de pertes considérables et c'est plus souvent le cas. Les producteurs peuvent se procurer des insecticides, mais ils sont coûteux, donc ils préfèrent couper et brûler les arbres atteints.

En ce qui concerne les dégâts commis par les animaux (rats, agoutis et gros bétails), nous avons observé une fréquence importante lors de nos enquêtes de terrains. En effet, 75% des producteurs enquêtés affirment avoir observé des dégâts de culture causés par les bœufs dans leurs plantations. Plusieurs cas ont été observés dans le village de Dierissonkaha.

Dans notre zone d'étude, le Sous-préfet est constamment sollicité pour le règlement des problèmes de dégâts de culture par les animaux d'élevage (bœufs). Dans les aires de pâturage, les animaux, et surtout le gros bétail font des dégâts en piétinant les jeunes plants. L'utilisation de haies et de clôtures est recommandée, mais cela s'ajoute aux frais de production.

Le mécanisme de règlement des problèmes de dégâts de culture par les animaux d'élevage est organisé en palier dans le

Nord de la Côte d'Ivoire en général et dans la Sous-préfecture de Karakoro en particulier. À la base, il y a les autorités villageoises ou coutumières (chefs de village ou chef de canton). Ensuite, lorsque le plaignant n'est pas satisfait, il peut s'adresser au Sous-préfet qui est le deuxième palier du mécanisme. Enfin, les autorités préfectorales constituent le dernier recours dans le cadre d'un conflit lié aux dégâts de culture causés par les animaux qui sont généralement les bœufs en transhumance. Il faut dire que lors de nos enquêtes de terrain, aucun cas d'abattage de bétail dû aux dégâts de culture n'a été enregistré.

2.2.1.2. La fluctuation des prix du Kilogramme d'anacarde

À chaque campagne, le gouvernement ivoirien fixe un prix planché pour la noix de cajou aux producteurs ; c'est à dire un prix bord-champ. Cependant, ce prix reste purement indicatif et n'est pas forcément respecté par les acheteurs qui consentent souvent des avances aux producteurs moyennant l'achat à un prix inférieur à ce seuil. Ce préfinancement peut être reçu dès les mois d'août et septembre précédent l'ouverture de la campagne (réalisation des premiers entretiens dans les plantations et besoin de liquidités pour payer la main-d'œuvre). Malgré les dispositions prises par le gouvernement depuis la réforme de 2013 des filières coton et anacarde portant création du Conseil Coton-Anacarde en vue du respect scrupuleux du prix de l'anacarde communiqué en début de campagne, certains acheteurs fixent les conditions d'achat selon leur convenance. Ainsi, observe-t-on d'importantes variations de prix en cours de campagne et d'une année sur l'autre (Tableau V).

Tableau V : Evolution du prix bord champ du Kilogramme d'anacarde de 2005 à 2018 (FCFA)

Année	Prix bord champ du Kilogramme d'anacarde (FCFA)	Taux d'évolution (%) ((Va-Vd) /Vd) *100
2005	75	-
2006	125	66
2007	90	-28
2008	100	11
2009	150	50
2010	170	13
2011	280	64
2012	310	10
2013	200	-35
2014	225	13
2015	275	22
2016	350	27
2017	450	28
2018	500	11

Source : Direction Régionale du Conseil Coton-Anacarde, 2018

Ce tableau nous renseigne sur l'évolution du prix bord-champ du kilogramme de noix de cajou de 2005 à 2018. Au regard de ce tableau, en tenant compte du taux d'évolution, on note cinq (5) grandes tendances dans la progression du prix planché bord-champ du kilogramme de l'anacarde. En effet, les cinq grandes tendances sont :

- De 2005 à 2006, nous avons un taux d'évolution de 66% car de 75 FCFA en 2005, on passe à 125 FCFA en 2006.

- De 2006 à 2007, le prix du kilogramme de la noix de cajou va chuter. On assiste à une chute avec un taux de -28%, inférieur à la moyenne.
- De 2007 à 2012, on assiste en quelque sorte à une hausse du prix du kilogramme de noix de cajou. En moyenne au cours de cette période, avec un taux de progression de 30%.
- De 2012 à 2013, le prix du kilogramme d'anacarde va chuter. On note de ce fait, un taux d'évolution de -35%. Ainsi de 310 FCFA en 2012, on passe à 200 FCFA en 2013, soit une différence de 110 FCFA.
- De 2013 à 2018, après la chute du prix du kilogramme en 2013, on va assister à une évolution progressive du prix pendant cette période. Soit en moyenne un taux d'évolution de 20%.

Selon les informations recueillies lors de nos enquêtes de terrain, certains producteurs (90%) ont affirmé que la variation du prix du kilogramme d'anacarde est un véritable problème pour eux dans la mesure où lorsque le prix chute, les revenus mobilisés après-vente s'amenuisent.

D'autres affirment avoir vendus leurs productions pour l'année 2008 à 25 ou à 50 FCFA le Kilogramme après la chute du prix bord-champ fixé par l'Etat ivoirien à 100 FCFA. Des producteurs affirment avoir stockés leur production pendant des mois au cours de l'année 2008 après la chute du prix du Kilogramme, espérant une hausse du prix mais en vain. Donc ils étaient obligés de subir les conditions des acheteurs (l'achat de la noix de cajou à un prix dérisoire sans tenir compte du prix fixé avant la campagne) qui achetaient pour finir, leur production à 25 ou 50 FCFA le Kilogramme.

Toute cette fluctuation des prix du Kilogramme d'anacarde constitue un réel problème qui impacte tant la filière anacarde, que les revenus mobilisés par les producteurs.

2.2.1.3. **Le manque de terres cultivables**

La terre est une ressource essentielle à la production d'aliments à la surface de la planète. Il s'agit d'une ressource limitée qui exige une attention et une gestion particulière pour assurer la viabilité de l'agriculture.

L'agriculture en effet, reste un élément central de l'économie du pays dans la mesure où elle est une source de produits pour la consommation et la transformation et une source de matières premières et de produits finis pour le commerce.

Dans la Sous-préfecture de Karakoro, la pratique de cultures vivrières ne rencontre pas de problèmes concernant la disponibilité de terres cultivables car elles sont des cultures annuelles qui ne nécessitent pas véritablement de grandes superficies de parcelle. Le problème se situe ainsi au niveau des cultures pérennes.

En effet, lors de nos enquêtes de terrain, nous avons pu comprendre que les terres cultivables appartiennent aux propriétaires terriens (les autochtones), qui eux seuls ont le droit de pratiquer sur ces terres, des cultures vivrières et/ou d'exportations (non annuelles). Ce qui constitue ainsi un véritable obstacle pour la filière anacarde, car il empêche l'évolution des superficies emblavées d'anacarde dans notre zone d'étude ; freinant aussi l'évolution de la production commercialisée.

Le manque relatif de terres cultivables, issu de la rareté de terre arables et de parcelles de culture, est pour les producteurs d'anacarde un problème crucial qui freine l'expansion de la spéculation dans la Sous-préfecture de Karakoro. Il est de ce fait primordial d'avoir des terres cultivables en abondance pour pérenniser la filière anacarde dans notre espace d'étude.

2.2.2. Les contraintes liées à l'encadrement et à la formation des producteurs

2.2.2.1. L'analphabétisme des producteurs d'anacarde

Dans la Sous-préfecture de Karakoro, les cours d'alphabétisation fonctionnelle sont quasi inexistantes. Or, les producteurs d'anacarde sont dans leur majorité, 192 producteurs sur les 221 sont analphabètes, soit une proportion élevée de 86,90%. Le statut d'analphabétisme de ceux-ci devait pousser les structures d'encadrement du monde rural qu'elles soient étatiques, ou privées à renforcer l'aspect alphabétisation fonctionnelle en vue de les amener à se prendre en charge.

Le piétinement du processus d'alphabétisation dans les pays en voie de développement, notamment en Côte d'Ivoire, est lié à la faiblesse des revenus. Or, l'analphabétisme des producteurs d'anacarde agit sur leur capacité à appréhender l'importance de l'encadrement financier et les autres formes de formation en relation avec leur activité.

Il faut noter que dans la Sous-préfecture de Karakoro, les producteurs d'anacarde ne sont pas organisés en coopérative donc ne reçoivent pas de formation d'une coopérative. Les producteurs d'anacarde qui appartiennent à une coopérative,

sont ceux qui pratiquent à l'opposé d'autres cultures d'exportation telle que le coton. À Karakoro, certains producteurs cultivent aussi le coton (à travers une association coton-anacarde), dans le but de garder pendant les trois (03) premières années, leurs plantations d'anacarde propres (Photo 3).

Photo 3 : Association Anacarde-Coton à Dopiankaha

Source : ATTO Kouassi, 2018

Dans notre zone d'étude, 192 producteurs sur 221, soit 86,90% sont des analphabètes contre 9,50% qui ont un niveau d'étude primaire. En outre, 6 producteurs sur 221 ont un niveau de secondaire 1^{er} cycle, soit une proportion de 2,70% contre 0,9% qui ont atteint le 2nd cycle du secondaire. Une étude plus élargie par village enquêté nous a permis de cerner de façon claire ce phénomène (Tableau VI).

Tableau VI : Niveau d'instruction des producteurs par village enquêté

Villages enquêtés	Niveau d'instruction								Total	
	Aucun		Primaire		1 ^{er} Cycle		2 nd Cycle			
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Dierissonkaha	43	86	4	8	2	4	1	2	50	100
Dopiankaha	28	97	1	3	0	0	0	0	29	100
Karakoro	86	87	9	9	3	3	1	1	99	100
Nahouokaha 1	25	81	6	19	0	0	0	0	31	100
Nakpokaha	3	75	1	25	0	0	0	0	4	100
Ottokaha	7	88	1	12	0	0	0	0	8	100
Total	192	87	22	10	5	2	2	1	221	100

Source : Enquêtes de terrain, 2018

A travers ce tableau, nous notons dans le village de Dierissonkaha, 86% des enquêtés sont des analphabètes contre 8% qui ont un niveau primaire. Cette situation est presque identique dans le village de Dopiankaha avec 97% des producteurs qui sont analphabètes. Aussi dans le village de Karakoro, 87% des enquêtés sont analphabètes, seulement 9% ont un niveau primaire. A Nahouokaha 1, 81% des producteurs d'anacarde sont analphabètes et 19% ont un niveau primaire. Dans le village de Nakpokaha, 75% des enquêtés sont analphabètes contre 25% qui ont un niveau primaire. Pour finir, à Ottokaha, plusieurs producteurs sont des analphabètes soit une proportion de 88% contre 12% pour ceux qui ont un niveau 1^{er} cycle.

Partant de ce constat, nous pouvons dire que l'analphabétisme des producteurs d'anacarde dans la Sous-préfecture de

Karakoro est un véritable handicap pour le développement et le bon fonctionnement de la filière anacarde. Ce problème d'analphabétisme entraîne une faiblesse dans leur encadrement financier.

2.2.2.2. La faiblesse de l'encadrement financier des producteurs d'anacarde

L'épargne peut être perçue comme la partie du revenu qui pendant une période donnée n'est pas dépensée. Cette somme d'argent n'est pas détruite immédiatement par une dépense de consommation et peut être conservée sous forme liquide ou être réinvestie dans le circuit économique sous la forme d'un placement ou d'un investissement. L'encadrement financier vise donc à donner à tous les citoyens un corpus de connaissances et de savoir-faire leur permettant de faire des choix pertinents dans le domaine financier. L'objectif est de donner à chacun, accès à l'outil financier de base que constitue le compte bancaire. Ainsi, l'encadrement financier peut se révéler bénéfique pour l'ensemble des producteurs d'anacarde de notre zone d'étude dans la mesure où il permet aux individus d'optimiser plus facilement la gestion de leur capital et anticiper financièrement les situations imprévues.

Cependant, dans la Sous-préfecture de Karakoro, l'épargne financière des producteurs est très faible. En fait, 186 producteurs enquêtés sur 221, soit une proportion de 84,20% n'ont pas de compte d'épargne. Cependant, 35 producteurs sur 221 enquêtés soit 15,80% ont un compte d'épargne (Figure 2).

Figure 2 : Proportion de producteurs ayant un compte d'épargne

Cette figure dans son ensemble, met en exergue la proportion de producteurs d'anacarde ayant un compte d'épargne dans la Sous-préfecture de Karakoro. Tous ces constats prouvent que l'encadrement à l'épargne manque énormément dans l'ensemble des sites couverts par les enquêtes. En conséquence, les producteurs vivent étant esclaves du court terme car, il n'y a aucune planification fondée sur l'épargne à court, à moyen et à long terme. Ce constat montre le manque de culture de l'épargne des producteurs et les conditions dans lesquelles ils vivent.

Conclusion

La culture d'anacarde a pour rôle de participer au développement de la zone savanicole de la Sous-préfecture de Karakoro. Cette spéculation permet également aux producteurs d'avoir accès à des soins adéquats dans les établissements sanitaires publics et leur permettre également de scolariser leurs enfants à travers les revenus monétaires mobilisés.

Sur le terrain, les résultats ont démontré que la plantation d'anacarde occupe une place très importante dans la vie des populations de la Sous-préfecture de Karakoro. Cependant, le développement de cette spéculation agricole dans notre zone d'étude est confronté à d'énormes contraintes à savoir le manque d'éducation financière des producteurs et l'analphabétisme. Il faudrait donc insister sur la formation des producteurs, qui apparaît très importante pour la pérennisation de l'anacarde, une spéculation agricole porteuse d'espoir dans la Sous-préfecture de Karakoro.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ADEGBOLA Patrice Ygué, ADEKAMBI Souléïmane Adéyèmi, AHOUANDJINO Morènikè Cendrine, 2011, *Analyse de la performance des chaînes de valeurs de la filière anacarde au Bénin*, Bénin, INRAB, 79 p.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 2001, *La question foncière en Côte d'Ivoire et le coup d'Etat, politique africaine*, Paris, 30 p.

COULIBALY Amara, 2003, *Gestion des conflits fonciers dans le Nord ivoirien : droits, autorités et procédures de règlement des conflits*, Abidjan, NEA, 34 p.

DEVERIN Yveline, 2005, *L'anacardier : une OPA sur le foncier*, l'Afrique, collection clefs-concours Atlande, 288 p.

DIALLO Youssouf, 1995 « Les peuls, les Sénoufo et l'Etat au Nord de la Côte d'Ivoire : Problèmes fonciers et gestion du pastoralisme », In : *EchoGéo*, N° 10, 23 p.

GUMUCHIAN Hervé et MAROIS Claude, 2000 - *Initiation à la recherche en géographie : aménagement, développement*,

territorial, environnement, Presses de l'Université de Montréal, Economica, Montréal, 425 p.

KOFFI-DIDIA Adjoba Marthe et **COULIBALY Tiécoura Hamed**, 2015, *Analyse de la dynamique de l'occupation du sol dans le terroir Kiembara de 1986 à 2015 (Nord de la Côte d'Ivoire)*, Article de Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, pp. 9-11

KOCKMANN Sylvain, 2002, *Mise en place d'une filière biologique de noix de cajou dans le Nord de la Côte d'Ivoire*, Lyon, ISARA-Lyon, 97 p.

PADEC, 2009, *Etude de marché de la filière anacarde*, Rapport final, Groupe Alliance Ingénierie, 42 p.

PPAB, 1995, *Le point sur la filière anacarde au Bénin*, PPAB, 9 p.

Rapport d'évaluation de la République du Ghana, 2000, *Projet de développement de la production d'anacarde*, Accra, Département des pays région ouest, 61 p.

SERDJRO Moïse, 2015, *Analyse du secteur de l'anacarde, situation actuelle et perspective de développement*, centre du commerce international CNUCED/OMC, 38 p.

KOFFI Simplicie Yao, 2011, *Etude géographique de la culture du coton dans la zone forestière du Centre-Bandama : les cas de Bouaflé et de Yamoussoukro*, Thèse de doctorat unique en Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, 486 p.

KOFFI Yao Jean Julius, 2005, *Impacts socio-économique et écologique de la culture de l'anacarde dans la région du*

Zanzan (Nord-Est de la Côte d'Ivoire), Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, D.E.A, 68 p.

SOKEMAWU Koudzo, 2014, *Le développement de la filière anacarde dans la Sous-préfecture de Tchamba au Togo : vers une nouvelle stratégie paysanne de diversification des revenus agricoles*, Département de Géographie, Université de Lomé, 22 p.

SOME Lonnuor Flore Marie Carine, 2014, *Analyse socio-économique des systèmes de production d'anacarde au Burkina Faso : cas des régions de Cascades et des Hauts-Bassins*, RONGEAD, 66 p.

TANDJIEKPON André Mahoutin, 2005, *Caractérisation du système agroforestier à base d'anacardier (Anacardium occidentale) en zone de savane au Bénin*, Université de Cotonou, D.E.A, 122 p.

TUO Gnénémon, 2007, *Analyse de la filière anacarde en Côte d'Ivoire : stratégies de développement et de lutte contre la pauvreté*, Université de Bouaké (C.I), D.E.A, 73 p.